

A gaiola de ferro digital: tecnoburocracia algorítmica, identidade compulsória e cidadania digital no Brasil

The digital iron cage: algorithmic techno-bureaucracy, compulsory identity and digital citizenship in Brazil

Rodrigo Rodrigues Santos de Almeida¹

Resumo

Este artigo analisa criticamente a digitalização dos serviços públicos no Brasil, tomando a plataforma gov.br como objeto central. A hipótese defendida é a de que esse processo não se reduz à modernização administrativa, mas produz uma nova forma de mediação obrigatória entre Estado e cidadão, marcada por identidade digital vinculada ao CPF, autenticações biométricas e níveis graduados de acesso. Para interpretar esse fenômeno, articula-se o conceito de tecnoburocracia de Bresser-Pereira com a racionalidade burocrática de Weber e a noção foucaultiana de governamentalidade, propondo o conceito de gaiola de ferro digital como instrumento de leitura crítica desse fenômeno. Argumenta-se que a tecnoburocracia bresseriana não desaparece com a digitalização — ela se rearticula em infraestruturas técnicas, sistemas de validação e arquiteturas de autenticação que reorganizam os modos de reconhecimento e acesso à cidadania. O argumento é sustentado por dados oficiais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI, 2026).

Palavras-chave: gov.br; cidadania digital; tecnoburocracia; governamentalidade algorítmica; identidade digital compulsória.

Abstract

This article critically analyzes the digitalization of public services in Brazil, taking the gov.br platform as its central object. The central hypothesis is that this process is not reducible to administrative modernization, but produces a new form of compulsory mediation between State and citizen, characterized by CPF-linked digital identity, biometric authentication and graduated access levels. To interpret this phenomenon, Bresser-Pereira's concept of techno-bureaucracy is articulated with Weber's bureaucratic rationality and Foucault's notion of governmentality, proposing the concept of digital iron cage as an analytical key. It is argued that Bresser-Pereira's techno-bureaucracy does not disappear with digitalization — it is rearticulated in technical infrastructures, validation systems and authentication architectures. The argument is supported by official data from the Ministry of Management and Innovation in Public Services (MGI, 2026).

Keywords: gov.br; digital citizenship; techno-bureaucracy; algorithmic governmentality; compulsory digital identity.

¹Rodrigo Rodrigues Santos de Almeida. Mestre em Artes, Culturas e Tecnologias pelo Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias (PPG ACT) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisador nas áreas de cidadania digital, governo eletrônico e teoria social. E-mail: santosrodrigo@egresso.ufg.br.

1. Introdução

A digitalização dos serviços públicos no Brasil costuma ser apresentada como sinônimo de eficiência, transparência e ampliação do acesso à cidadania. De fato, a substituição de filas e formulários por plataformas digitais pode representar ganhos concretos. No entanto, essa narrativa tende a ocultar uma dimensão decisiva: quando o acesso ao Estado passa a depender de infraestruturas digitais, mudam também as formas de controle, classificação e exclusão.

Este artigo deriva de pesquisa mais ampla desenvolvida em dissertação de mestrado defendida e aprovada no Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias da Universidade Federal de Goiás (Almeida, 2026). Os argumentos centrais aqui apresentados — em especial a articulação entre tecnoburocracia, governamentalidade algorítmica e identidade digital compulsória — foram desenvolvidos a partir de análise genealógica e fenomenológica do gov.br, tomando a Carteira de Trabalho Digital como estudo de caso privilegiado.

A hipótese central deste artigo é que o gov.br constitui uma infraestrutura de mediação obrigatória entre o cidadão e o Estado — uma estrutura que organiza o acesso a direitos, define requisitos de validação e condiciona a participação social por meio de protocolos técnicos. Para interpretá-la, mobilizam-se três referenciais articulados: o conceito de tecnoburocracia de Bresser-Pereira (1977; 1996), a racionalidade burocrática de Max Weber e a noção de governamentalidade de Michel Foucault. Da articulação entre esses referenciais, propõe-se o conceito de gaiola de ferro digital, que descreve uma forma contemporânea de dominação mediada por sistemas técnicos aparentemente neutros.

Do ponto de vista metodológico, o artigo adota abordagem teórico-documental: combina revisão bibliográfica dos referenciais mobilizados com análise de documentos institucionais — em especial o Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil (MCT, 2000) e dados oficiais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI, 2026) — para sustentar empiricamente os argumentos sobre a escala e os efeitos do governo digital brasileiro.

2. Da burocracia ao digital: Weber, Foucault e o governo algorítmico

Weber descreveu a burocracia como a forma mais racional de organização do poder moderno: baseada em regras estáveis, hierarquia funcional e previsibilidade, ela amplia a eficiência administrativa, mas também aprisiona os indivíduos em estruturas impessoais e rígidas. A imagem da gaiola de ferro expressa esse paradoxo — quanto mais racional o sistema, maior a tendência à submissão do sujeito às suas exigências.

No contexto digital, essa lógica se intensifica e muda de forma. A automação de procedimentos, a integração de bases de dados e o uso crescente de validações algorítmicas tornam o funcionamento estatal mais veloz e mais preciso, mas também mais opaco. O que antes dependia de um funcionário, de um formulário ou de um atendimento presencial passa a ser executado por fluxos técnicos e critérios embutidos na própria arquitetura da interface.

Foucault permite ampliar essa leitura. Em sua análise da governamentalidade, o poder moderno se distribui por práticas, dispositivos e saberes que orientam a conduta dos indivíduos sem depender necessariamente de coerção explícita (Foucault, 2008). O governo digital se insere nessa lógica: ele não apenas registra o cidadão, mas o conduz a agir de determinadas maneiras, dentro de um ambiente previamente estruturado. O gov.br exemplifica essa transição com precisão: não se trata de um portal de serviços, mas de uma infraestrutura que configura o próprio sujeito que a utiliza.

3. Genealogia do governo digital no Brasil

O modelo atual de digitalização estatal não surgiu espontaneamente. Ele resulta de um projeto institucional iniciado no final do século XX, cujas bases foram lançadas pelo Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil, publicado em 2000. Ali já estava presente a ideia de que a informação seria recurso central para a

modernização do Estado, da economia e da vida social — e que a universalização do acesso digital seria condição de inclusão.

Essa promessa carregava, desde o início, uma ambiguidade estrutural. Ao mesmo tempo em que anunciava a ampliação do acesso, o projeto consolidava a dependência crescente de dispositivos, conexões e competências técnicas como condição de participação social. Acessar políticas públicas, verificar documentos, consultar benefícios ou utilizar serviços administrativos passou a exigir domínio de plataformas e protocolos de autenticação — um requisito que não é neutro em termos de classe, geração e território.

O gov.br não representa uma ruptura com essa trajetória, mas sua consolidação institucional. Ele condensa uma racionalidade tecnopolítica de longa duração, na qual o acesso ao Estado se transforma progressivamente em uma experiência mediada por sistemas digitais e regras de validação previamente estabelecidas.

4. Identidade digital compulsória e performance técnica

Uma das mudanças mais relevantes trazidas pelo gov.br é que a identidade digital deixa de ser acessória e passa a ser, na prática, incontornável para o acesso a serviços públicos essenciais. Como a conta é vinculada ao CPF, o cidadão não escolhe aderir ou não a um ambiente digital opcional — ele é progressivamente levado a depender dele para interagir com o Estado. Em março de 2026, a plataforma registrava 175 milhões de usuários cadastrados e mais de 80 milhões de acessos únicos mensais — número superior à população de países como Alemanha e França (MGI, 2026a).

Essa dependência produz uma nova forma de desigualdade. Não basta estar cadastrado: é preciso conseguir operar o sistema. Em muitos casos, isso exige autenticação facial, confirmação cadastral, uso de celular compatível, conexão estável e familiaridade com interfaces digitais. O problema deixa de ser apenas administrativo e se torna técnico e social ao mesmo tempo.

A biometria facial é o exemplo mais expressivo desse deslocamento. Para acessar um benefício previdenciário ou emitir um documento, o cidadão precisa enquadrar o rosto na câmera, ajustar a iluminação e aguardar a confirmação do sistema. Quando esse processo falha, o acesso pode ser bloqueado sem que haja instância imediata de contestação. O corpo do usuário torna-se elemento de validação técnica — e a relação com o Estado passa a depender da capacidade de performar corretamente diante da máquina.

5. Tecnoburocracia bresseriana e sua reconfiguração digital

O conceito de tecnoburocracia, formulado por Bresser-Pereira (1977) ao analisar a relação entre burocracia e Estado no Brasil, descreve a emergência de um grupo dirigente cuja legitimidade não deriva da propriedade econômica, mas do monopólio do conhecimento organizacional e da competência técnico-administrativa. Nesse enquadramento, decisões políticas tendem a ser progressivamente recodificadas como problemas técnicos, apresentados como passíveis de solução racional por especialistas — o que desloca o conflito distributivo para o campo da neutralidade funcional.

Esse diagnóstico, embora formulado para descrever o Estado desenvolvimentista, ilumina com precisão a reconfiguração contemporânea do governo digital brasileiro. A tecnoburocracia não desaparece com a informatização dos serviços públicos; ela se rearticula em infraestruturas técnicas, sistemas de validação e arquiteturas de autenticação que reorganizam os modos de reconhecimento e acesso à cidadania (Bresser-Pereira, 1996). O Livro Verde da Sociedade da Informação (MCT, 2000) exemplifica essa passagem: ao apresentar a digitalização como vetor inevitável de modernização, o documento desloca o debate do campo do conflito político para o da necessidade técnica, estruturando uma matriz discursiva na qual a eficiência administrativa se impõe como critério central de legitimidade.

O gov.br materializa esse projeto em sua forma mais concentrada. Os selos de confiabilidade — bronze, prata e ouro — não são classificações neutras: são filtros

que determinam o alcance prático da cidadania digital, graduando o acesso a direitos por critérios técnicos que se apresentam como objetivos e imparciais. Entre dezembro de 2022 e março de 2026, o número de contas ouro cresceu 159%, de 32 milhões para 83,4 milhões (MGI, 2026a) — crescimento que o próprio governo anuncia como indicador de modernização, sem nomear as barreiras estruturais que esse processo impõe de forma desigual: a posse de dispositivo com configurações mínimas compatíveis, acesso à internet de qualidade, a capacidade cognitiva de navegação em interfaces hipertextuais complexas — o que Santaella (2004) nomeia como competência leitora do ciberespaço —, a disponibilidade de dados biométricos aceitos pelo sistema e, por fim, a cessão compulsória de dados sensíveis como condição de acesso, invertendo a lógica da privacidade como direito: não é o cidadão que decide o que compartilha, mas a infraestrutura que define o que exige. A validação biométrica é hoje a barreira mais visível desse conjunto, mas a arquitetura excludente precede e excede qualquer tecnologia específica de autenticação.

É precisamente aí que reside o paradoxo central da plataformização do Estado: menos burocracia na superfície, mais tecnoburocracia na infraestrutura (Almeida, 2026). A promessa de desburocratização se realiza concretamente para os segmentos que conseguem operar o sistema sem fricção, enquanto reconcentra poder e complexidade em camadas técnicas de autenticação, integração de bases e monitoramento contínuo — pouco transparentes e de difícil contestação. A exclusão não desaparece; ela se desloca para o interior da infraestrutura, operando por critérios que raramente são reconhecidos como exercício de poder.

6. A gaiola de ferro digital

A partir dessa articulação entre Weber, Foucault e Bresser-Pereira, o conceito de gaiola de ferro digital permite nomear a forma contemporânea de racionalidade que organiza o acesso aos serviços públicos. Ele descreve um sistema no qual a promessa de eficiência e transparência convive, estruturalmente, com mecanismos de classificação, validação e controle embutidos nas próprias interfaces digitais — mecanismos que, precisamente por estarem incorporados à arquitetura técnica, dificilmente são reconhecidos como exercício de poder.

A diferença em relação à burocracia clássica está na invisibilidade. A dominação não aparece mais como fila, despacho ou carimbo, mas como tela, senha, reconhecimento facial e nível de acesso. A racionalidade burocrática não foi superada — foi transformada. Tornou-se mais veloz, mais integrada e mais invisível.

Flusser (2002) desenvolve o conceito de caixa-preta a partir da fotografia: o fotógrafo domina o input e o output do aparelho — sabe como alimentá-lo e como obter imagens —, mas os processos internos que produzem o resultado permanecem opacos. Há ainda um jogo possível: o fotógrafo brinca com as potencialidades do programa, mesmo sem penetrá-lo totalmente. Essa lente, elaborada para descrever aparelhos técnicos, ilumina com precisão o gov.br — com uma diferença decisiva: o cidadão diante da plataforma não dispõe dessa margem de jogo. Ele não escolhe as regras, não conhece os critérios de rejeição e, quando o sistema nega acesso, frequentemente não sabe o que mudar para ser reconhecido. A caixa é mais preta — e o funcionário, aqui, é o próprio cidadão. Suas condições reais de ação dependem de parâmetros definidos tecnicamente, por decisões tomadas fora de qualquer instância de deliberação democrática.

O conceito, portanto, não é apenas metáfora estilística. Ele aponta para uma forma concreta de organização do poder em que a técnica não é neutra. Cada decisão sobre autenticação, hierarquia de acesso e validação de dados produz efeitos políticos e sociais reais, mesmo quando apresentada como mero aprimoramento funcional. Perguntar quem define esses parâmetros, com base em que critérios e com que mecanismos de controle, é uma exigência democrática — não apenas técnica.

7. Considerações finais

A análise do gov.br revela algo que a narrativa oficial da transformação digital sistematicamente evita enunciar: digitalizar o Estado não é uma operação neutra de modernização administrativa. É um processo que reconfigura as condições de exercício da cidadania — deslocando encargos, redistribuindo poder e produzindo novas formas de exclusão que se ocultam sob a aparência de eficiência. A plataforma que em março de 2026 registrou 1,7 bilhão de acessos em um trimestre

(MGI, 2026a) não é uma ferramenta neutra: é uma infraestrutura que classifica, hierarquiza e condiciona.

A tecnoburocracia bresseriana não foi superada pela digitalização — ela encontrou nela sua forma mais sofisticada e menos contestável de operação. Ao recodificar decisões políticas como necessidades técnicas e deslocar o conflito distributivo para a gramática da eficiência algorítmica, o Estado-Plataforma aprofunda um projeto de racionalização administrativa que antecede o próprio gov.br em décadas — e que o Livro Verde da Sociedade da Informação já prefigurava em 2000.

O desafio que se coloca não é rejeitar a digitalização, mas pensar seus critérios de desenho, suas consequências sociais e seus mecanismos de controle democrático. Se a tecnologia pode ampliar direitos, ela também pode reorganizar desigualdades. O ponto decisivo não é apenas digitalizar o Estado — é decidir como fazê-lo sem converter a infraestrutura em filtro de cidadania.

Referências

- Almeida, R. R. S. (2026). *Cidadania sob mediação digital: compulsoriedade infraestrutural, performance técnica e a genealogia do gov.br*. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias, Universidade Federal de Goiás.
- Bresser-Pereira, L. C. (1977). *A sociedade estatal e a tecnoburocracia*. Brasiliense.
- Bresser-Pereira, L. C. (1996). *Reforma do Estado para a cidadania*. Editora 34.
- Foucault, M. (2008). *Segurança, território, população: curso no Collège de France (1977-1978)*. Martins Fontes.
- Flusser, V. (2002). *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. Relume Dumará.
- Ministério da Ciência e Tecnologia. (2000). *Livro verde da sociedade da informação no Brasil*. MCT.

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. (2026a). *GOV.BR ultrapassa 80 milhões de acessos únicos mensais*. Disponível em: <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/gov-br-ultrapassa-80-milhoes-de-acessos-unicos-mensais>

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. (2026b). *80 milhões de brasileiros já possuem uma conta Ouro no GOV.BR*. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202602/80-milhoes-de-brasileiros-ja-possuem-uma-conta-ouro-no-gov.br>

Parra, H., Amiel, T., & Cocco, G. (2018). Políticas e poéticas dos dados: domesticação e situações de ruptura. *Liinc em Revista*, 14(1), 6–18.

Santaella, L. (2004). *Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo*. Paulus.

Weber, M. (1999). *Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva* (Vol. 1). Editora UnB.

Zuboff, S. (2021). *A era do capitalismo de vigilância*. Intrínseca.